

Mit digitalen Strategien vom Modellsystem zum High-Tech-Material

Tilmann Hickel, Erik Bitzek, Jörg Neugebauer

Computergestütztes Material Design,
Max-Planck-Institut für Eisenforschung
Düsseldorf

Zusammenfassung: Die Bewältigung technologischer und ökologischer Herausforderungen hängt stark von der Verfügbarkeit neuer Materialien ab. Diese sind z.B. die Voraussetzung um CO₂ Emissionen drastisch zu verringern oder eine umweltfreundliche Mobilität zu verwirklichen. Die am Max-Planck-Institut für Eisenforschung entwickelten digitalen Strategien erlauben es, fundamentale Methoden, welche ursprünglich für idealisierte Modellsysteme entwickelt wurden, auf reale Materialien zu übertragen. Damit eröffnen sich neue Zugänge für die Materialforschung und ein beschleunigtes Werkstoffdesign.

Viele technologische Innovationen werden erst durch Durchbrüche in der Materialforschung ermöglicht. Zur Lösung unserer aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen sind z.B. leistungsfähige Hartmagnete für Elektromotoren und Windturbinen, neue Materialien für Batterien, effiziente Halbleiter für Solarzellen, sowie beständige Strukturwerkstoffe für eine zuverlässige und umweltfreundliche Infrastruktur nötig. Typischerweise dauert es jedoch vom ersten Konzept für Materialien mit verbesserten Eigenschaften oder neuen Funktionalitäten bis zu deren Markteinführung 10 bis 20 Jahre.

Dies ist der Komplexität moderner Materialien geschuldet, welche aus vielen unterschiedlichen Elementen bestehen und im Herstellungsprozess gezielt mit einer bestimmten Mikrostruktur versehen werden. Ein weiterer Grund sind die immer anspruchsvolleren Anforderungsprofile, welche nicht nur die Einsatzbedingungen (z.B. extreme Temperaturen, hohe, oftmals zyklische mechanische Belastungen, korrosive Umgebungen) beinhalten, sondern auch wirtschaftlichen und politischen Erfordernissen genügen müssen.

Diese Anforderungen können mit den heute verfügbaren Konzepten der theoretischen Festkörperphysik nur bedingt angegangen werden. In diesen werden einzelne Phänomene unter idealisierten Bedingungen untersucht. Derartige Modelle sind für ein grundlegendes Verständnis wertvoll, erfordern aber für eine Vorhersage von Materialverhalten unter realen Belastungen massive methodische Erweiterungen und Neuentwicklungen.

Integrierte Entwicklungsumgebung für das Materialdesign

Wie ist es möglich schneller neue High-Tech-Materialien zu entwickeln und das Wissen verschiedener Wissenschaftler*innen zu bündeln? Dafür hat die Abteilung Computergestütztes Materialdesign am Max-Planck-Institut für Eisenforschung (MPIE) mit pyiron [1] eine Integrierte Entwicklungsumgebung für die Materialsimulation und -verarbeitung entwickelt. Diese stellt Forschenden weltweit ein modernes, digitales Workflow-Management basierend auf einem flexiblen Baukastensystem zur Verfügung, mit dem komplexe Algorithmen gekoppelt und hochgradig automatisiert abgearbeitet

werden können. Mit pyiron ist ein interaktives Arbeiten an Materialmodellen möglich und die Auswirkung unterschiedlichster Modelle und Hypothesen auf die Vorhersagequalität und letztendlich auf die technologisch relevanten Materialeigenschaften lassen sich direkt überprüfen. Damit wurde es z.B. möglich, quantenmechanische Berechnung auf reale Gitterdefekte anzuwenden, und so hochduktile Magnesiumlegierungen für den Leichtbau zu entwickeln. Mit Hilfe von maschinellem Lernen und Big Data Konzepten wurde es weiterhin möglich, automatisch große experimentell gewonnene Datensätze zu klassifizieren und systematisch vorhandene Gitterdefekte zu identifizieren.

Das Ziel bei der Entwicklung von pyiron war es, den Forschenden allen routinemäßigen technischen Aspekten abzunehmen, so dass sie sich vollständig ihren wissenschaftlichen Fragestellungen widmen können. Bisher setzte der Einsatz moderner Simulationstools eine umfassende Kenntnis der jeweiligen Befehlssätze voraus. Forschende sind daher meistens Spezialisten für wenige Softwarepakete. Pyiron basiert hingegen auf einem hohen Abstraktionslevel, welches es erlaubt, allein auf der Basis anerkannter Fachbegriffe komplexe Simulationsprotokolle zu entwickeln und Softwarelösungen ohne die Kenntnis der jeweiligen technischen Syntax einzusetzen.

Mit diesen Errungenschaften war es möglich, die Art und Weise der Materialforschung zunächst am MPIE und zunehmend auch in anderen Gruppen weltweit zu revolutionieren. Jetzt können fundamentale physikalische Prinzipien auf reale Materialien angewandt werden. In multi-physikalischen Ansätzen können mehrere physikalische Eigenschaften in einem kombinierten Materialmodell berücksichtigt werden. Große chemische und strukturelle Räume können systematisch durchsucht werden, um optimale Materialeigenschaften für reale Anwendungen zu identifizieren.

Bild: Mit Hilfe von pyiron lassen sich verschiedene Simulationsverfahren in Hochdurchsatzmethoden integrieren und kombinieren, z.B. um die optimale Legierungszusammensetzung für die Stabilität von Karbiden (unten) und deren Kapazität zur Wasserstoffaufnahme (oben) zu identifizieren. [2]

Ein Beispiel wie mehrere Eigenschaften einer wichtigen Stahlkomponente automatisch für eine Vielzahl an chemischen Zusammensetzungen unter Realbedingungen getestet werden können, ist in der Abbildung zu sehen. Durch die Kombination verschiedener Software-Tools in pyiron kann die gegenseitige Beeinflussung dieser Eigenschaften herausgearbeitet, und die optimale Zusammensetzung für stabile Strukturmaterialien, die z.B. resistent gegen Wasserstoffversprödung sind, ermittelt werden.

Kulturwandel in der Materialforschung

Der Einsatz von pyiron hat weiterhin die Zusammenarbeit innerhalb der Forschergruppen und zwischen verschiedenen Teildisziplinen auf eine neue Ebene gehoben. Simulationsprotokolle und Materialmodelle sind nun leicht verständlich und direkt reproduzierbar. Ihre Wiederverwendbarkeit garantiert einen effizienten Wissenstransfer, erleichtert den Einstieg für neue Kolleg*innen und verhindert einen Know-How Verlust bei deren Ausscheiden.

Standardisierte Vokabularien und Ontologien, mit denen physikalische Beziehungen und Prozesszusammenhänge formal beschrieben werden, sind auch Grundlage für Data Mining, z.B. mittels maschinellen Lernens. Hierzu müssen alle Informationen in computerverständlicher Form vorliegen. Die Entwicklung und Verwendung von Ontologien in automatisierten pyiron-Workflows ist ein aktuelles Forschungsgebiet am MPIE.

Die mit pyiron entwickelte Expertise wurde in die Nationale Forschungsdateninfrastruktur eingebracht und das Konsortium für Materialwissenschaft und Werkstofftechnik (NFDI-MatWerk) mitinitiiert. Durch dieses wird eine für die Materialwissenschaft einheitliche, nachhaltige digitale Infrastruktur entsprechend den FAIR (engl.: findable, accessible, interoperable, reusable) Prinzipien entwickelt und zur Verfügung gestellt.

Die am MPIE entwickelten Digitalisierungsstrategien beschleunigen somit weit über das Institut hinaus die Materialentwicklung und ermöglichen neue Forschungsansätze für reale Materialien unter wirklichkeitsgetreuen Anwendungsbedingungen.

[1] Jan Janssen, Sudarsan Surendralal, Yury Lysogorskiy, Mira Todorova, Tilmann Hickel, Ralf Drautz, Jörg Neugebauer: pyiron: An integrated development environment for computational materials science. In: Computational Materials Science, Volume 163, 2019, Pages 24-36, <https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2018.07.043>

[2] Lekshmi Sreekala, Poulumi Dey, Tilmann Hickel, Jörg Neugebauer, Unveiling nonmonotonic chemical trends in the solubility of H in complex Fe-Cr-Mn carbides by means of ab initio based approaches. Physical Review Materials, Volume 6(1), 014403 (2022). <https://doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.6.014403>